

ONA TILI TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING MATN USTIDA ISHLASH VA MATN YARARISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Nisanbayeva Akmaral

Nizomiy nomidagi TDPU. professor

Batirbayeva Maftuna

Nizomiy nomidagi TDPU.talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14832965>

Annotatsiya

Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'limida matn ustida ishlash va matn yararish ko'nikmalarini ilg'or texnologiyalar asosida shakllantirish haqida.

Kalit so'zlar: aspekt, ona tili, o'quvchi, til birliklari, yozma nutq, matn, hikoya, she'r, maqol, topishmoq, so'z birikmasi, gap.

Аннотация

В данной статье речь идет о формировании навыков работы над текстом и создания текста на родном языке в обучении учащихся начальных классов на основе передовых технологий.

Ключевые слова: вид, родной язык, читатель, языковые единицы, письменная речь, текст, рассказ, стихотворение, пословица, загадка, словосочетание, предложение.

Annotation

This article deals with the formation of the skills of working on the text and creating a text in the native language in teaching primary school students based on advanced technologies.

Key words: species, native language, reader, language units, written speech, text, story, poem, proverb, riddle, phrase, sentence.

Zamon talabi bilan bog'liq holda distasion ta'lim, ya'ni masofaviy ta'lim muammosi metodik aspektda o'rganilyotgan hozirgi kunda ona tili va o'qish savodxonligi darslarining samaradorli o'quv resurslarining yaratilishi va ularni amaliyotga tatbiq etilishi bilan bog'liq. Buning uchun ona tili va o'qish savodxonligi predmetidan ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'qitish metodlari va metodikasini ishlab chiqish zaruriyati kun tartibidagi kechiktirib bo'lmaydigan vazifa sanaladi. O'quv resurslarini yaratishda fanni o'rgatishning o'ziga xos tamoyillarini hamda o'quvchining fiziologiyasi va psixologiyasi bilan bog'liq jihatlarini hisobga olish muhimdir.

Umumiy o'rta ta'limda ona tiliga xos har qanday til birliklarining lug'aviy ma'nolari va grammatik xususiyatlarining ijtimoiy ahamiyatini yoritib berish

hamda o'quvchida tilga sezgirlikni tarbiyalash uchun gap yoki matn asos qilib olinishi lozim. Chunki o'quvchi til birliklarining fikr ifodasidagi vazifasini nutq va matn tarkibida anglaydi. So'z, ibora va birikmalarning ma'nolarini matn mazmunidan kelib chiqib izohlaydi.

Boshlang'ich ta'limda tilni qisman nazariy o'rgatish o'quvchilarda uning unsurlaridan amaliy to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirishni nazarda tutadi. O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda matn tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Matn tahlili matn qurilishini, matnda ilgari surilgan g'oyani anglashga, ifodalangan voqealarga munosabat uyg'otishda, o'zbek tilining leksik boyligi bo'lmish so'z, iboralarni o'zlashtirishida muhim ta'limiy ahamiyatga ega. O'quvchilarga matn asosida til birliklarining inson faoliyatidagi ijtimoiy ahamiyatini anglatish va uni o'rganishga motivatsiya uyg'otish tilni o'rganishga ongli munosabatni ta'minlaydi. Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich bosqichidan boshlab ona tili va o'qish savodxonligi predmetining vazifasi har qanday nutqiy vaziyatda til unsurlaridan maqsadga muvofiq foydalana bilish ko'nikmasini shakllantirishdir. Nutq og'zaki va yozma tarzda voqe bo'ladi. Yozma nutq matn tarzida namoyon bo'ladi. Matn - o'zgalarning muallif ishtirokisiz o'qib tushunishga mo'ljallangan nutq birligi. Yozma nutq o'ylangan, bir necha marta qayta sayqal berilgan nutqdir. O'quvchilarning matn yaratishiga qo'yiladigan ta'limiy talablarni, mas'uliyatni his qilishlariga doir mashqlarni tashkil qilish metodikasini ishlab ishlab chiqish va ulardan sinf sharoitida va masofaviy ta'limda qo'llash usullarini o'qituvchilarga tavsiya qilish metodikaning dolzarb muammolaridir. Mazkur masalaga kengroq miqyosda yondashadigan bo'lsak, nafaqat til bilimi, balki ta'limning barcha sohalarini o'zlashtirish ham matn orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun ham "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi"da "... yoshlar ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning rang-barang jabhalarida, muloqot va munosabatning barcha turlarida o'zbek tilidan bermalol erkin, samarali va to'g'ri foydalana olishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan to'laqonli bahramand bo'lishi, zaruriy ko'nikma va imkoniyatlarga ega bo'lishlari" alohida qayd etilgan. Mazkur dasturda matnning leksik ta'minoti ustida ishlashga qaratilgan mavzular kiritilgan.

Shunga ko'ra ona tili predmeti o'quvchida matnning xususiyati va uning inson hayotidagi ahamiyati haqidagi ilk tushunchani boshlang'ich sinfdan boshlab shakllantirishni nazarda tutadi. Buning uchun turli mazmundagi gaplar bilan bir mazmun va g'oya atrofida birlashgan gaplarni taqqoslash va ularning farqini ochish ustida ishlashga doir o'quv materiallari tanlanadi. Tanlangan o'quv materiallari

yuzasidan o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini talab etadigan topshiriqlar tizimi ishlab chiqiladi. Matn ustida ishlashda uni qismlarga ajratish, ushbu qismlarning o'zaro bog'liqligini aniqlash, bog'liqlikni ta'minlash uchun qaysi birliklardan foydalanilganini ko'rsatish, ularga sarlavha tanlash, matn mazmuniga mos keluvchi reja tuzish bilan bog'liq topshiriqlar bilan ishlanadi. Masalan:

1-topshiriq. Chiziqning ikki tomonida berilgan ma'lumotni o'qing. Ular qaysi jihati bilan farq qiladi? (1-ustunda ham gaplar berilgan. Unda 4ta gap bor. 2-ustunda ham shuncha gap bor.)

1. Alisher Navoiy bolalik paytlaridayoq juda ziyrak, aqlli, odobli bola bo'lgan ekan.	Alisher Navoiy bolalik paytlaridayoq juda ziyrak, aqlli, odobli bola bo'lgan ekan. Uch yoshidan boshlab she'r, musiqa eshitishni nihoyatda yaxshi ko'rar ekan.
2. Shahar aholisi avtobus, yengil mashina, vilosiped, metro transportidan foydalanadi.	Alisher tiyrak bola bo'lgani uchun otasi uni to'rt yoshida maktabga beribdi.
3. Qoyalar o'rtasida atrofi yovvoyi gullarga burkangan kattagina ko'l hosil bo'libdi.	Alisher kichkina bo'lishiga qaramay, juda ham yaxshi o'qibdi.(3-sinf. Ona tili va o'qish savodxonligi. 18-bet)
4. O'zbekiston gerbida Amudaryo va Sirdaryo tasvirlangan.	

2-topshiriq. 1-ustundagi gaplar qaysi mavzuda? Gaplarning mazmunidan kelib chiqib unga sarlavha qo'ying. 2-ustundagi gaplar qaysi mavzuda? Gaplarning mazmunidan kelib chiqib unga sarlavha qo'ying.

3-topshiriq. Nima uchun 1-ustunga sarlavha qo'ya olmadingiz? Shundan keyin gap va matn haqidagi ma'lumot ekran orqali uzatiladi:

Matn bir mavzuni yoritib beruvchi mazmunan bog'liq gaplardan tuziladi. Matn biror voqea haqida ma'lumot beradi. Unga sarlavha qo'yish mumkin. Bir mavzu doirasida bo'lmagan, bir biri bilan mazmunan aloqador bo'lmagan bir necha gaplar yig'indisi matn bo'la olmaydi.

O'quvchilarga monitor orqali turli janrdagi matnlar o'qishga tavsiya qilinadi.

4-topshiriq. O'qigan hikoya, she'r, maqol, topishmoqlarni yana qanday nomlash mumkin? Nima uchun? Fikringizni yozma ifoda eting. Yozgan javobingizga sarlavha qo'ying.

5-topshiriq. Siz o'qigan matnlarda xatboshilar nechta? Matn nima uchun xatboshiga ajratilgan?

O'quvchilarning matn, bog'lanishli nutq haqidagi tushunchalari bosqichma bosqich murakkablashtirib boriladi. Matnning belgilari shu tarzda to'ldirib boriladi.

Bunda ota-onalarning dars jarayonida ishtirok etishini maksimal darajada ta'minlash lozim bo'ladi.

O'zlashtirishi turli darajadagi o'quvchilarga matnga beriladigan quyidagi ta'riflar video orqali namoyish qilinadi. O'quvchilarga "Matnga berilgan ta'riflarning qaysi biri sizga ma'qul? O'zingiz tanlagan ta'rifning boshqa ta'riflardan afzalligini asoslang" tarzida o'quvchilar tushunchasi aniqlanadi.

Matn bir mavzudagi gaplar yig'indisi.

Matn yozma ifoda etilgan asar.

Matn biror voqeani ifoda etadigan yozma nutq.

Matn darsliklarimizda berilgan hikoyalar.

Matn bosma asar.

Matn biz yozgan taklifnoma, e'lon, tabriknomalar.

Matn biz yozgan bayon.

Matn bir voqeani yozma ifoda etishda qo'llangan gaplarning yig'indisi.

Mazkur variantlar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos keladi. O'quvchilar matn haqidagi ma'lumotlarning bir nechtasini belgilashi mumkin.

O'qituvchi o'quvchilarga matnga o'zlarining ta'rifini yozishlarini taklif etadi.

Ma'lumki, nutq birligi - gap. Demak, gaplar birlashmasidan tuzilgan matn ham nutq birligidir. Matn gapga nisbatan tugal va to'liq fikrni ifodalash bilan birga kommunikativ aloqa jarayonida kengroq va chuqurroq ma'lumotlarni qamrab oladi. Bu xususiyat grammatik jihatdan gapga teng keladigan maqol, matallarga ham xosligi uchun ular kichik hajmdagi matndir. Shuning uchun ham til hodisalarini alohida so'z, so'z birikmasi yoki gap asosida emas, balki matn asosida nutqiy sharoitni hisobga olgan holda o'rganish va tahlil qilish ma'qul. Bu jarayonda o'quvchi bayon etilayotgan tushuncha va fikrlarni aniqlab, anglab o'zlashtirishi, ularni mantiqiy izchil va uslubiy jihatdan savodli qilib og'zaki va yozma ravishda ifodalash ko'nikmalarini egallashi kerak.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, fikr turli xil matnlar tarzida ifodalanishi mumkin. Ular maqsad va mazmun jihatdan tilxat, taklifnoma, tabriknoma, ariza, e'lon, tarjimai hol kabi turli rasmiy hujjatlar ko'rinishda bo'ladi.

Tizimli o'qitishga asoslanilgan holda rasmiy ish qog'ozlarinining mazmuni, tuzilishi, unda qo'llanadigan atamalar bilan o'quvchilar namuna asosida o'rgatib boriladi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ana shularni hisobga olgan holda o'quvchilar matn tuzishga o'rgatilmaganligi natijasida ularning bayon va insho kabi ijodiy xarakterdagi yozma ishlarida, rasmiy hujjat namunalarida so'z va birikmalarni noo'rin ishlatish, fikrni takrorlash, asosiy fikr haqida emas, ikkinchi darajali voqea va narsalar haqida so'z yuritish kabi xatolar ko'p uchraydi. Buning yagona sababi turli janrdagi matnlar tahliliga yetarli darajada e'tibor berilmagani, matn yaratish mashqlari muayyan izchillikda tashkil etilmagani, o'quvchilar ishidagi xato-kamchiliklar ustida o'quvchi bilan ishlanmaganligidadir.

O'quvchilarning matn mazmuni va g'oyasini mukammal anglab, uni qayta nutqiy barafsil ifodalashga o'rgatish matnning lisoniy birliklari, bo'laklari, sarlavhasi ustida ishlashni taqozo etadi. Masalan, "Alisher Navoiy hayoti" matni asosida ot so'z turkumi o'rganiladigan darsda berilgan matn ustida quyidagicha ishlash maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Matnni o'qing. Matn kim haqida ekan?
- Alisher Navoiy haqida nimalarni bilib oldingiz?
- Matnga qanday sarlavha qo'yilgan?
- Sarlavha matn mazmuniga mos keladimi? Fikringizni asoslab bering.
- Matnga yana qanday sarlavha qo'yish mumkin?
- Matn necha qismga ajratilgan?
- 1-qismda nima haqida ma'lumot berilgan?
- 2-qismda-chi?
- Bu qismlar o'zaro bog'liqmi? Bog'liqligini asoslang.
- Matnni qayta hikoyalab bering. Nima sababdan matn mazmunini qayta hikoyalashda qiynaladingiz?

Matn mazmunini o'quvchilar muallif hikoyasidek yoritib bera olmaydilar. Bunga erishish uchun matnning leksik va grammatik birliklari ustida ishlanadi.

O'quvchilarning yaratgan matnlarini tahlilida 3-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidagi quyidagi o'quv materialidan (Qo'rqqoq bug'u) foydalanish matn yaratishda til birliklarining matn mazmunining ta'sirchanligini ta'minlashini bilib, his qilib olishlarini ta'minlaydi :

Ularning cho'g'dek yonib turgan ko'zlarini ko'rib, yuragi "shuv" etibdi.	Ularning ko'zlarini ko'rib qo'rqib ketibdi.
Kechagina eng kuchli, navqiron bug'uni quvlay-quvlay charchatib qulatishibdi.	Yaqinda eng kuchli bug'uni quvlayverib charchatib qulatishibdi.
Endi bo'rilar meni ko'rishi bilan	Endi bo'rilar meni ko'rishi bilan

qo‘rquvdan qochishadi.	orqalariga	qaramay	qo‘rauvdan qochishadi.
---------------------------	------------	---------	------------------------

Mazkur gaplar quyidagi savol-topshiriqlar asosida tahlil qilinadi:

1. Jadvalning har ikki tomonidagi gaplarni o‘qing. Mazmunini ayting.
2. Har ikki ustundagi gaplardan qaysi biri ta’sirchan?
3. Har ikki ustundagi gaplar tarkibini kuzating. Ular nimasi bilan farq qilyapti?
4. Sizning hissiyotingizga qaysi gaplar kuchli ta’sir qildi? Uning sababi nimada?
5. Siz birinchi ustundagi gapni shunday ifodalay olarmidingiz? Buning uchun nima qilish kerak deb o‘ylaysiz?

Boshlang‘ich sinfda matn yaratishga mo‘ljallangan matnlar monologik nutq shaklida bo‘lishiga, o‘rganilmagan mavzularga doir til birliklari qo‘llanmagan (masalan, undalma, kirish so‘z, ajratilgan bo‘laklar, qo‘shma gaplar, ko‘chirma gaplar kabi) bo‘lishi, matn tuzilishi sodda (uch – to‘rt xat boshidan oshmasligi), matn mazmunini yoritishni ta’minlaydigan muallif tomonidan qo‘llangan so‘z va so‘z birikmalaridan foydalanishlarini, ba’zilarining muqobillarini qo‘llashlarini, matn so‘ngida matndagi voqealarga o‘z munosabatini yozishlarini talab etadigan topshiriqlar berish ta’limiy maqsadni amalga oshirishni ta’minlaydi. Ayrim matnlarga yangi ma’lumotlar qo‘shish, “ijodiy” o‘zgarishlar kiritishga doir topshiriqlar o‘quvchini erkin fikrlashini ta’minlaydi. Buning uchun rasmlardan, videofilmlardan, ko‘rganlari, kuzatganlari, eshitganlaridan foydalanishlari aytiladi.

Matnning qoralama nusxasi tayyorlangach, uni tahrirlash, tuzatishlar kiritish mumkinligi, bular uning bahosiga ta’sir qilmasligi, aksincha, bular rag‘batlantirilishi aytiladi.

O‘quvchilar nutqini o‘stirish, matn yaratishga tayyorlash matn ustida tizimi va qo‘shimcha ta’limiy resurslardan foydalanilishi bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. –T.: 2017. 56- bet.
2. Azimova I. va boshq. Ona tili va o‘qish savodxonligi. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 144 b.
3. Nusratova, H. (2021, October). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: DOI: 10.53885/edinres.2021.80. 81|021 Nusratova, Hamida, Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang‘ich

ta'lim fanlari kafedrasi dotsenti, PhD. In Научно-практическая конференция (pp. 51-52).

4. Hamida, N. (2022, March). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA SINFDAN TASHQARI O'QISH DARSLARINING O'QITILISH HOLATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.68.

31.102 Nusratova Hamida, Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fanlari kafedrasi dotsenti, PhD Tursunova Zarina, Nizomiy nomidagi TDPU 2-bosqich magistri. In Научно-практическая конференция.

5. Rustamova, Z. (2022). LINGUISTIC BASIS OF CREATION OF DIALECTAL CORPUS OF UZBEK LANGUAGE. Science and Innovation, 1(8), 1255-1258.